

DOI

Куранова С.С.

Андижон давлат тиббиёт институти

**КАЛАМУШЛАР МЕЪДА ОСТИ БЕЗИ ГОМОГЕНАТИ ВА
ҚОНИДАГИ ЛИПОЛИТИК ФАОЛЛИККА ГАММА НУРНИНГ
ТАЪСИРИ**

Аннотация: Ҳозирда хорижда овқат ҳазм қилиш тизими ферментлари циркуляцияси, мазкур тизимга турли хил агентлар, жумладан гамма (γ)-нурланишнинг таъсирини ўрганиш юзасидан кўп сондаги фундаментал/амалий илмий-тадқиқотлар амалга оширилган [1, 2, 3].

Калим сузлар: стресс, фермент, гомеостаз.

Kuranova S.S.

Andijan State Medical Institute

**EFFECT OF GAMMA LIGHT ON LIPOLYTIC ACTIVITY IN RAT
PANCREAS HOMOGENATE AND BLOOD**

Annotation: currently abroad, a large number of fundamental/applied scientific researches have been carried out on the study of the effects of digestive system enzymes, various agents on this system, including gamma (γ)-radiation [1, 2, 3].

Key words: stress, enzyme, homeostasis.

Бирок, турли хил стресс омилларнинг овқат ҳазм қилиш тизимига таъсир механизмларида ойдинлаштириш талаб қилинувчи жиҳатлар ҳалигача етарли ҳисобланади.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда ушбу ишимиз олдига радиация таъсирида меъда ости безининг липолитик фаолиги ва ушбу фермент гомеостази ҳолатини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.

Ҳайвонларда эксперимент ўтказиш техникаси. Каламушларда сурункали тажриба ўтказилди. Бу тажрибаларда γ -нурланишнинг меъда ости бези фермент ажратиш фаолиятига ва фермент гомеостазига таъсири ўрганилган. Тажрибада 150-200 г оғирликдаги вояга етган эркак, оқ каламушлар ишлатилган. каламушлар «Терабальт-80» масофавий радиотерапия аппарати ёрдамида радиоизотон - манба билан юза масофаси 80 см бериб нурланди. Манба активлиги – 10,170 Кю. РОД – 4,0 Гр (тотал нурлантириш). Нурлантириш дозаси 0,86-0,85 Гр/мин. Ютилган доза миқдори 4 Грей. Нурлантириш вақти 3-4 дақиқа 30 секунд. Нурланган

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

каламушлар 1, 3, 7, 10, 20, 30, 45 ва 60 суткадан сўнг наркоз остида декапитация қилинган. Ундан меъда ости бези ажратиб олинган. Декапитацияда ажралган қон йиғиб олинган. Безлар оғирлигига 1:10 нисбатида физиологик эритма билан аралаштирилган ва улардан гомогенат тайёрланган ва фильтратда липаза ферменти аниқланган. Бир вақтнинг ўзида муайян фермент қонда ҳам ўрганилиб, уларнинг миқдори меъда ости бези гомогенати таркибидаги катталиқка солиштирилган, қон ва меъда ости бези таркибидаги ферментларнинг бир-бирига боғлиқ эканлиги ўрганилган.

Олинган натижалар кўрсатишича, каламушлар 4 Грэй дозада нурлантирилгандан 1 кун ўтгандан сўнг меъда ости бези тўқимаси липолитик активлиги назоратга нисбатан икки баробардан кўпроқ пасайган. 7-10 кунлари эса бу кўрсаткич назоратга нисбатан деярли 3 баробар пастроқ бўлди, агар контролга нисбатан фоизларда ифодаласак 34-36% ни ташкил қилди, меъда ости бези тўқимаси липолитик активлигининг нурлантирилгандан сўнгги энг минимал кўрсаткичи 10-кунга тўғри келди. Ундан сўнгги кунларда тўқимадаги липолитик активлик бироз кўтарилган бўлишига қарамасдан дастлабки даражасига қайтмаган.

Нурлантирилгандан 60 кун ўтганда ҳам бу кўрсаткич назоратга нисбатан деярли икки баробар кичик ҳолатда қолмоқда. Демак, ушбу дозадаги Ү-нурланиш тажрибадаги каламушлар меъда ости безида липаза секреция жараёнига кескин тормозловчи таъсир кўрсатиб, 60 кунда ҳам липаза ферментининг синтезланиши дастлабки ҳолатга нисбатан деярли икки маротаба суст кетар экан.

4 Грэй дозада нурлантирилган каламушлар қонидаги липолитик активлик дастлаб 35% га пасайди. Нурлантирилгандан сўнгги 1-3 кунлар шу ҳолатда турди. Яъни контролга нисбатан фоизларда 68% ни ташкил қилди. 7-30 кунлари секин- аста дастлабки ҳолатга қайтишга йўналтирилган ўзгаришлар кузатилди. Нурлантирилгандан сўнгги 30-кунда қондаги липолитик активлик назоратга нисбатан 91% ни ташкил қилди. Лекин 45-куни бу кўрсаткич назоратга нисбатан фоизларда 25-27% ни, 60-куни 16% ни ташкил қилди. Нурлантирилгандан сўнг меъда ости бези тўқимаси ва қонда липолитик активликнинг ўзгариш динамикаси бир-биридан фарқ қилди. Без тўқимасида бу кўрсаткич бир кундан сўнг бирданига назоратга нисбатан 2 баробар пасайиб, 60-кунда ҳам шу ҳолатда қолган бўлиб, фақатгина 7-10 - кунларда без тўқимасининг липолитик активлиги янада пасайганлиги кузатилган.

Бу ферментнинг нурлантирилгандан сўнгги қондаги ўзгариш динамикаси бошқачароқ кетди. Дастлаб назоратга нисбатан фоизларда 68% ни ташкил қилди, 30 кунгача тобора тикланиш томонга ўзгарди, лекин 45-60 суткаларда кескин пасайди.

Демак нурлантириш липаза ферменти секрецияси ва инкрециясига бир хил таъсир кўрсатмас экан. Дастлаб липаза секрециясига кўпроқ

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

тормозловчи таъсир қилиб, унинг инкретиясига камроқ таъсир этган бўлса, 45 кундан сўнг инкретия жараёни ҳам сустлашди.

Гамма нурланиш таъсиридан сўнг меъда ости беши тўқимаси ва қон липолитик активликлари ўртасида боғлиқликни корреляцион коэффициентлар катталигига қараб фикр қилиш мумкин, барча корреляцион коэффициентлар мусбат, лекин уларнинг катталиги бир хил эмас, айрим кунлари жуда кичик (0,31) бўлса, бошқа кунлари (0,72) эса юқори кўрсаткичга эга. Бундан қондаги липазанинг асосий манбаи меъда ости беши эканлиги ва организм ҳолатига боғлиқ равишда ушбу бездаги секретор ва инкретор жараёнлари динамикада ўзгариб турар экан деган хулоса келиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Gabarty A., Eman A.M. Biochemical changes produced by gamma irradiation in the alimentary canal of males *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) // *Journal of Entomology and Zoology Studies*. – 2015. – V.3(1). – P.290-294.
2. Libicky A., Urban J., Chottova O., Fidlerova J., Kubankova V. Effect of ionizing radiation on enzymes. II. The effects of gamma rays on chymotrypsin activity in pancreatin // *Cesk Farm*. – 1980. – V.29(7). – P.250-253.
3. Libicky A., Pipota J., Fidlerova J. The effect of ionizing radiation on enzymes. VI. The effect of gamma irradiation on the proteolytic activity of pepsin derived from porcine gastric mucosa // *Cesk Farm*. – 1992. – V.41(1). – P.10-13 8, 10, 11